

PARTE NUEVE

SISTEMA DIGESTIVO, CAVIDADES CORPORALES Y MESENERIOS

1.- SISTEMA DIGESTIVO

INTRODUCCIÓN

Durante los plegamientos embrionarios la región dorsal del saco vitelino (endodermo extraembrionario) y su cubierta externa formada por la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario se introducen en el interior del cuerpo del embrión para formar el intestino primitivo. El endodermo formará el epitelio del tubo digestivo (excepto en los extremos craneal y caudal) y contribuye a la formación de las glándulas anexas. Mientras que el mesodermo esplácnico da origen a la submucosas, muscular y el peritoneo visceral.

PLEGAMIENTOS EMBRIONARIOS Y FORMACIÓN DEL INTESTINO PRIMITIVO

El intestino primitivo se divide en tres regiones: intestino anterior, medio y posterior, que son diferenciadas por su irrigación.

IRRIGACIÓN DEL INTESTINO PRIMITIVO

El intestino anterior da origen a la faringe, esófago, estómago, duodeno proximal a la desembocadura del conducto colédoco, hígado, vesícula biliar y páncreas.

Además forma las vías respiratorias inferiores (Divertículo laringo-traqueal)

El esófago se separa de la tráquea por medio del tabique traqueo-esofágico, y se alarga conforme crecen los pulmones y se recoloca el corazón. Su luz se obstruye temporalmente y se recanaliza en la semana 8.

FORMACIÓN DEL ESÓFAGO

El estómago aparece como una dilatación fusiforme en el extremo caudal del esófago, rodeada de las hojas del mesogastrio ventral y dorsal. Su pared posterior crece rápidamente formando la curvatura mayor, para ubicarse en su posición definitiva gira 90 grados en sentido horario, al mismo tiempo el extremo craneal se dirige hacia abajo y el caudal hace lo contrario. El giro del estómago produce cambios en la posición del mesogastrio ventral (arrastra a la yema hepática) y dorsal (arrastra al bazo).

FORMACIÓN DEL ESTÓMAGO

FORMACIÓN DE LOS LIGAMENTOS GASTRO-HEPÁTICO, FALCIFORME Y GASTRO-ESPLÉNICO

FORMACION DE LA BOLSA OMENTAL

Para la formación del hígado se produce una interacción entre el endodermo del intestino primitivo y el mesodermo esplánico del tabique transverso. Aparece el divertículo hepático en el extremo distal del intestino anterior, éste se divide en dos partes para dar origen al primordio del hígado y la vesícula biliar.

El primordio hepático crece en dirección al tabique transverso, entre las hojas del mesogastrio ventral. El tronco común del divertículo se transforma en el colédoco.

FORMACIÓN DEL HÍGADO Y LA VESÍCULA BILIAR

Las células endodérmicas proliferan y forman cordones celulares de hepatoblastos para dar origen a los hepatocitos que se disponen en lobulillos. Otras células dan origen al epitelio de los conductos biliares. El mesodermo da origen a los vasos sanguíneos.

ORGANIZACIÓN DEL PARENQUIMA HEPÁTICO

En la quinta semana entre las capas del mesenterio aparecen la yema pancreática ventral y dorsal a partir del endodermo en la porción del intestino anterior que dará origen al duodeno. Con la rotación del estómago se fusionan y se ubican en el área retroperitoneal (se fusionan las hojas esplácnica y somática del mesodermo lateral (celoma). El conducto pancreático principal deriva de la yema ventral y se abre en la papila duodenal junto o adyacente al conducto colédoco.

FORMACIÓN DEL PÁNCREAS

Mientras tanto el duodeno se forma a partir de la porción inferior del intestino anterior y la porción superior del intestino medio. Gracias al giro del estómago adopta la forma de C, y queda comprimido hacia la pared posterior en el retroperitoneo. La separación de las dos regiones está dada por el cambio de irrigación: de tronco celiaco a mesentérica superior.

FORMACIÓN DEL DUODENO

DEFECTOS CONGÉNITOS DEL INTESTINO ANTERIOR

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

El intestino medio formará el duodeno distal a la abertura del conducto colédoco, yeyuno, ileon, ciego, apéndice, colón ascendente y mitad derecha del colón transverso.

El intestino medio se encuentra fijado a la pared abdominal posterior por el mesenterio dorsal, y a la región anterior está unido al saco vitelino a través del conducto onfaomesentérico.

INTESTINO MEDIO

La rama craneal forma el intestino delgado y la rama caudal al ciego, apéndice y colon. Mientras se desarrollan las diferentes estructuras se produce de manera sucesiva: herniación, rotación, retracción de asas intestinales y fijación.

DESARROLLO DEL INTESTINO MEDIO

DEFECTOS CONGÉNITOS DEL INTESTINO MEDIO

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

El intestino posterior da origen al tercio distal del colon transverso, colon descendente, sigma, recto y porción superior del conducto anal. Además forma el revestimiento interno de la vejiga y uretra. El tabique urorrectal (que crece a partir del mesénquima en el ángulo formado por la alantoides y el intestino posterior) separa al conducto anorrectal por detrás y al seno urogenital por delante. El tercio inferior del conducto anal procede del ectodermo.

TABIQUE UORRECTAL, CONDUCTO ANORRECTAL Y SENO UROGENITAL

DEFECTOS CONGENITOS DEL INTESTINO POSTERIOR

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

2.- CAVIDADES CORPORALES Y MESENERIOS

INTRODUCCION

El celoma intraembrionario (entre las capas esplácnica y somática del mesodermo lateral) da origen a las cavidades corporales. Durante los plegamientos embrionarios el mesodermo lateral se reubica dentro del cuerpo del embrión y a lo largo de su eje longitudinal siguiendo al tubo endocárdico y al intestino primitivo.

UBICACIÓN DE LAS CAVIDADES CORPORALES PRIMITIVAS

La cavidad celómica caudal a la cavidad pericárdica primitiva se extiende hasta la región pélvica rodeando al intestino primitivo (desde la cuarta hendidura branquial-desde la porción inferior del esófago) formando los conductos pericardioperitoneales. La hoja esplácnica sufre modificaciones

conforme ocurre la morfogénesis del aparato digestivo y respiratorio, además de formar las capas media y externa de la pared de los órganos, también forma las serosas viscerales.

FORMACIÓN DE LA CAVIDAD PLEURAL

Las crestas pleuro-peritoneales además separan la cavidad pleural de la peritoneal fusionándose con el mesenterio dorsal del esófago, el tabique transverso y mioblastos de la pared corporal, de ésta manera se forma el músculo diafragma.

FORMACIÓN DEL MÚSCULO DIAFRAGMA

El mesenterio dorsal fija el intestino hacia la pared posterior. En la porción correspondiente al esófago forma los pilares del diafragma. Durante el giro del estómago se forma una bolsa en posición dorsal y hacia la izquierda del estómago denominada la bolsa epiploica u omento. En el área del duodeno la hoja visceral se fusiona con la hoja parietal. A nivel del intestino forma el mesenterio (intestino delgado) y mesocolon (intestino grueso)

DERIVADOS DEL MESENTERIO DORSAL

DEFECTOS CONGÉNITOS EN LA PARED Y CAVIDADES CORPORALES

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA:

Estenosis:

Atresia:

Megacolon aganglionar:

Hernia:

Estomodeo:

Gastrosquisis:

Onfalocele:

Divertículo:

Mesenterio:

Epiplón menor:

Epiplón mayor:

CASO CLINICO

Paciente de 21 años, gestante de 13 semanas, sin embarazos previos, con antecedentes personales de alergia a la penicilina, que acude a su primera consulta de embarazo. No registra consumo de alcohol, drogas, tabaco, ni exposición a sustancias tóxicas. Realizada determinación de B-HCG, se completa cribado de diagnóstico prenatal con ecografía fetal que reportó feto de 60mm de longitud craneocaudal (CRL) y translucencia nucal (TN) de 1,59, así como imagen capsulada extraabdominal en la que se incluyen asas intestinales e hígado. El resto de la morfología es normal. BH: Hemoglobina 12,5, Glu 74, VDRL negativo, VIH negativo, IgG Toxoplasma y rubeola positivo.

La paciente es derivada a hospital de tercer nivel, con un resultado de screening de bajo riesgo para síndrome de Down y Edwards. En el hospital de tercer nivel se confirmó la presencia de onfalocele fetal y se realizó biopsia corial con resultado de feto cromosómicamente normal, 46 xx. El embarazo transcurre con normalidad con controles prenatales en la semana 17 y 23. En la semana 28 se evidencia un retraso del crecimiento de 2 semanas. En la semana 32, la paciente es ingresada por cólico nefrítico, con evidencia de una hidronefrosis grado III-IV, que no requiere tratamiento especial. En la semana 35 de embarazo, con ecografía correspondiente a 33 semanas, y un peso fetal estimado de 2.000g, se decidió evolución espontánea con control semanal. Hoy, la paciente presentó rotura prematura de membranas con un EG de 39 semanas, por lo que fue sometida a cesárea. Nace una niña de 2.610g con test de apgar 9 al minuto y 9 a los 5 minutos. La recién nacida es ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales e intervenida quirúrgicamente con éxito.

Padre: 24 años, sin antecedentes personales ni familiares de importancia.

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

- 1.- Llene la Historia clínica perinatal
- 2.- Realice el familiograma del recién nacido.
- 3.- Coloque el diagnóstico del recién nacido de acuerdo con la edad gestacional y el peso al nacimiento.
- 4.- Realice una breve revisión bibliográfica del onfalocele: Epidemiología, factores de riesgo y mecanismo embriológico.
- 5.- Realice un cuadro comparativo del onfalocele con la gastrosquisis (componentes anatómicos, malformaciones asociadas, complicaciones, pronóstico)
- 5.- Establezca medidas de prevención primaria para la prevención del onfalocele.
- 6.- Indique cual es el procedimiento para traslado de un paciente con onfalocele y/o gastrosquisis de un área rural hasta un hospital de primer nivel donde se realizará el tratamiento definitivo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Estructuras del aparato digestivo y cavidades corporales en un corte longitudinal de embrión.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____

Organos retroperitoneales en un corte transversal de embrión

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____
- 9. _____
- 10. _____

Corte transversal del embrión

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____
- 9. _____
- 10. _____
- 11. _____

Diagnóstico ecográfico de Onfalocele

Diagnóstico ecográfico de Gastrosquisis

LECTURA COMPLEMENTARIA

Zaragoza, E. E., Sánchez, E. B., Velasco, R. A., & Gómez, E. G. (2010). Malformaciones digestivas y su asociación a patología sindrómica y defectos genéticos. *Cir Pediatr*, 23(1), 46-52.

Ciro, E. L., Panchez, R. M., Coello, L. M., & Castillo, R. B. (2014). Malformación anorrectal: a propósito de un caso. *Medicina*, 18(2), 117-121.